

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن
م.م سارة كمال حسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)

أ.م.د. حسين صالح الربيعي

كلية الامام الكاظم (عليه السلام)

للعلوم الاسلامية الجامعة

الملخص

يتلخص بحثنا الموسوم: (نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة))، وهي من النظريات المهمة في مجالات العلوم التاريخية والفكرية كونها نشأت من الجذور التاريخية لقانون حمورابي وتم تطبيقها في الشريعة الاسلامية، فضلاً عن القوانين الوضعية التي أستنبطت منها الاحكام والحقوق والواجبات التي تتعلق بمجالات الفرد والمجتمع، وان التاريخ الاسلامي فيه الكثير من الاحداث والوقائع التاريخية التي دافعت عن الحقوق الشخصية للإنسان وارتبطت بالقضايا الخاصة بالمجتمع كونه مدني الطبع، ومن الجانب القانوني فان تطبيق نظرية الحق تدخل في مجالات عدة على ان لا تخالف العرف، و لا الشريعة الاسلامية عندما تطبق في المجتمعات الاسلامية، كما ان الحقب الزمنية في التاريخ مرت بمراحل عدة في الاعتماد على نظرية الحق فيما يتعلق بجانب الحكم والانتخاب في مجال الحقوق السياسية للإنسان وممارسة حقه في انتخاب من يمثله سياسياً، في حين أن حقب زمنية تتمثل بشخصية الحاكم، وطبيعة حكمه وميزاتها، فاذا كانت الحكومة اذا كانت تعسفية فأنها تسلب حقوق الانسان التي منحها الله (عز وجل) له، وهذا الظلم سوف يدفعه الى قيام الثورة على الحكم من أجل استرداد حقه المسلوب، وأذا كان الحكم ديمقراطي فان طبيعة الحكم سوف تحقق الضمان للإنسان والمجتمع وبهذا سوف يكون الاقرب الى تطبيق نظرية الحق التي تسعى الى تحقيق مجتمع نموذجي يكون قدوة للمجتمعات

فضلاً عن انها تساعد المفكرين والباحثين والهيئات العلمية والتدريسية في رسم خارطة طريق لوضع أفكارهم العلمية لبناء قاعدة للمنهج الدراسي نابع من الفكر العلمي والاسلامي الذي وضع أساسه القران الكريم والمعلم الاول النبي محمد (P) الذي علم الامة الاسلامية ووضع منهج علمي نسير عليه الى الان في تحقيق الاسس العلمية المبنية على استنباط العلوم العقلية والنقلية التي حددها القران الكريم والسنة النبوية الكريمة .

وان البحث سلط الضوء على جوانب تطبيق النظرية في المجتمع الاسلامي تاريخياً، تاريخياً ومن جهة أخرى بيان اصل النظرية من الجانب الشكلي والموضوعي في القانون العام، كدراسة مقارنة .

The Theory of Right and its Applications in the History of Islamic Thought and Legal Thought (Comparative Study)

Abstract

It is summarized as one of the important theories in the fields of historical and intellectual sciences, as it arose from the historical roots of Hammurabi's Code and was applied in Islamic law, in addition to the positive laws from which the rulings, rights and duties related to the areas of the individual and society were derived, and Islamic history contains many historical events and facts that defended the personal rights of man and were linked to the issues specific

to society as it is civil in nature, and from the legal aspect, the application of the theory of right enters into several areas, provided that it does not violate custom, nor Islamic law when applied in Islamic societies, as the time periods in history went through several stages in relying on the theory of right in relation to the aspect of governance and election in the field of political rights of man and exercising his right to elect his political representative, while time periods are represented by the personality of the ruler, the nature of his rule and its characteristics, so if the government is arbitrary, it deprives the human rights that God (Glory be to Him) granted him, and this Injustice will push him to revolt against the government in order to regain his usurped right, and if the government is democratic, the nature of the government will achieve the guarantee for the human being and society, and thus it will be closer to applying the theory of right that seeks to achieve a model society that is a role model for societies. In addition, it helps thinkers, researchers, scientific and teaching bodies in drawing a road map to put their scientific ideas to build a basis for the curriculum stemming from scientific and Islamic thought, the foundation of which was laid by the Holy Quran and the first teacher, the Prophet Muhammad (peace be upon him), who taught the Islamic nation and established a scientific method that we follow until now in achieving the scientific foundations based on the deduction of rational and transmitted sciences that were determined by the Holy Quran and the Noble Prophetic Sunnah. The research shed light on aspects of applying the theory in Islamic society historically, and on the other hand, explaining the origin .of the theory from the formal and objective side in public law, as a comparative study

{ المقدمة }

يعد بحثنا الموسوم: (نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الإسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة) من الموضوعات التي ركزت على الفكر التاريخي الإسلامي والفكر القانوني

1. أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في أهمية نظرية الحق ، وهي من النظريات المهمة في مجالات العلوم التاريخية والفكرية كونها انبعثت منذ قدم الحضارات القديمة ومن الجذور التاريخية لقانون حمورابي وتم تطبيقها في الشريعة الإسلامية ، فضلاً عن القوانين الوضعية التي أستنبطت منها الاحكام والحقوق والواجبات التي تتعلق بمجالات الفرد والمجتمع ، وان التاريخ الإسلامي فيه الكثير من الاحداث والوقائع التاريخية التي دافعت عن الحقوق الشخصية للإنسان وارتبطت بالقضايا الخاصة بالمجتمع كونه مدني الطبع ، فضلاً عن انها تساعد المفكرين والباحثين والهيئات العلمية والتدريسية في رسم خارطة طريق لوضع أفكارهم العلمية لبناء قاعدة للمنهج الدراسي نابع من الفكر العلمي والإسلامي الذي وضع أساسه القرآن الكريم والمعلم الأول النبي محمد (ﷺ) الذي علم الأمة الإسلامية ووضع منهج علمي نسير عليه الى الان في تحقيق الاسس العلمية المبنية على استنباط العلوم العقلية والنقلية التي حددها القرآن الكريم والسنة النبوية الكريمة .

2. مشكلة البحث:

هناك مشاكل قانونية وتاريخية في تطبيق هذه النظرية ، من الجانب القانوني فان تطبيق نظرية الحق تدخل في مجالات عدة على ان لا تخالف العرف، و لا الشريعة الإسلامية عندما تطبق في المجتمعات الإسلامية ، كما ان الحقب الزمنية في التاريخ مرت بمراحل عدة في الاعتماد على نظرية الحق أهداف.

1. أهمية البحث:

يهدف البحث الى بيان أهمية نظرية الحق وتطبيقاتها بين الفكر التاريخي والقانوني ، حيث تظهر الجوانب المشتركة ومدى تقاربها مع الشريعة الإسلامية تاريخياً وقانونياً ، وتقف على حقوق الانسان من ناحية موضوعية

4. خطة البحث:

قسم البحث الى ثلاث مباحث تسبقها المقدمة وتتبعها، خاتمة ومن ثم قائمة المصادر والمراجع منها تاريخية وأخرى قانونية استفدنا منها في ثنايا البحث لا داعي لذكرها كوني ذكرتها في متن البحث

المبحث الأول: نظرية الحق وتطبيقاتها في الفكر التاريخي والقانوني

ان نظرية الحق لها مدلولاتها ومعانيها الفكرية الكبيرة والتي تأرجحت بين الفكر التاريخي والفكر القانوني وان الفكر التاريخي يعد العامل الكاشف لها كونه يعرف بانه سجل الاحداث للماضي ، فضلاً عن دوره في بيان الاحداث والوقائع والأنظمة التي أنشأت منذ حقبة زمنية معينة وبين الفكر التاريخي نجاحها من عدمه ، ونسلط الضوء على تعريف الحق من الناحية الموضوعية لكي نبين أهمية تفاعل نظرية الحق مع مجالاتها العلمية وما تقدم ، نذكر تعريف الحق في اللغة: (للحق الكثير من المعاني في معاجم اللغة ومنها: يطلق الحق على المال والملك والموجود الثابت، ويقال حق الأمر: أي وجب ووقع بلا شك. أساس البلاغة: حق الله الأمر حقاً أي أثبتته وأوجبه. (الفيروز ابادي) (ت 817هـ / 1414م)، (1979م، صفحة 96)

وجاء في لسان العرب: الحق هو نقيض الباطل. وأصل الحق هو المطابقة والموافقة. وجاء في المعجم الوسيط يطلق الحق على الصحة، والثبوت، والصدق. (ابن منظور (ت 711هـ / 1311م)، (1998م، صفحة 89/4)

الحق في الاصطلاح القانوني هو ما يختص به الشخص عن غيره مادةً ومعنى ، وله قيمة مما يحوّل الشخص بموجبه سلطة له أو تكليفاً عليه، ويمكن أن يكون الحق مادياً مثل حق الملكية، أو معنوياً مثل حق التأليف وحق الاسم التجاري. وفي القانون جاء تعريف الحق مادياً بأنه مصلحة ذات قيمة مالمية يحميها القانون، وان الشريعة الإسلامية ربطت تلك الحقوق بموضوع الإسلام والايمان (الزلي، 2005م، صفحة 13)

❖ مفهوم النظرية لغة واصطلاحاً

تُعرف النظرية لغةً: بأنها مصطلح مشتق من الكلمة الثلاثية نَظَرَ، ومعناها التأمل أثناء التفكير بشيء ما، أما اصطلاحاً: فتعرف بقواعد ومبادئ تُستخدم لوصف شيء ما، سواء أكان علمياً، أم فلسفياً، أم معرفياً، أم أدبياً، وقد تثبتت هذه النظرية حقيقة معينة، أو تساهم في بناء فكر جديد، ومن التعريفات الاصطلاحية الأخرى للنظرية: هي دراسة لموضوع معين دراسة عقلانية ومنطقية، من أجل استنتاج مجموعة من الخلاصات والنتائج التي تساهم في تعزيز الفكرة الرئيسية التي تُبنى عليها النظرية.

1. نشوء النظريات الفكرية التي ترتبط بنظرية الحق

ان النظريات الفكرية التي جاءت من خلال آراء العلماء والمفكرين ، ثبتت في المجتمع من خلال فاعليتها الكبيرة في نجاح القواعد القانونية التي ساعدت على تطور الفكر القانوني والفلسفي ، حيث مفهوم النظرية لغة واصطلاحاً تُعرف النظرية لغةً : بأنها مصطلح مشتق من الكلمة الثلاثية نَظَرَ، ومعناها التأمل أثناء التفكير بشيء ما، أما اصطلاحاً: فتعرف بقواعد ومبادئ تُستخدم لوصف شيء ما، سواء أكان

علمياً، أم فلسفياً، أم معرفياً، أم أدبياً، وقد تثبتت هذه النظرية حقيقة معيّنة، أو تساهم في بناء فكر جديد، ومن التعريفات الاصطلاحية الأخرى للنظرية: هي دراسة لموضوع معين دراسة عقلانية ومنطقية، من أجل استنتاج مجموعة من الخلاصات والنتائج التي تساهم في تعزيز الفكرة الرئيسية التي تُبنى عليها النظرية.

ان أول وأقدم النظريات التي ترتبط بمفهوم نظرية الحق، انبثقت من حرص الفلاسفة في العصر اليوناني اذ ربطوا كافة الموضوعات، والدراسات، والأفكار التي صاغوها بمجموعة من النظريات، التي تُقدم الدعم لآرائهم الفلسفية، وتُحوّلها إلى حقائق واقعية، وهكذا أصبحت أغلب الدراسات في مجال الفلسفة تعتمد على مجموعة من النظريات، مثل: نظرية (نشأة الأرض) التي اهتم العديد من الفلاسفة بدراستها كنظريات علمية وهي التي تستخدم في أغلب مجالات العلوم، وتعتبر نظرية علم الطبيعة من أول النظريات العلمية التي اهتمت بدراسة مكونات الطبيعة بالاعتماد على مجموعة من الملاحظات، والدراسات العلمية المُحتوية على أبحاث واكتشافات أدت إلى ظهور مجموعة من النظريات العلمية في العديد من أنواع العلوم، مثل: النظريات الطبية التي تهتم بالبحث في الأمراض وطرق علاجها. النظريات السياسية وهي التي اعتمدت على الفكر السياسي الذي ظهر منذ عصر النظريات الفلسفية، وتطوّرت في القرن التاسع عشر الميلادي، واستمر تطورها حتى نهاية القرن العشرين للميلاد، وتعتمد النظريات السياسية على الآراء والأفكار التي أطلقتها عدد من الفلاسفة والسياسيين، وأصبحت مع الوقت حقائق أدت إلى تأسيس مجموعة من المدارس الفكرية السياسية، والتي أثرت في كافة دول العالم تقريباً، ومن الأمثلة على النظريات السياسية: الأفكار الاشتراكية، والأفكار الرأسمالية بصفتهما من أشهر المجالات الفكرية التي احتوت على نظريات سياسية وهذا أدى إلى نشوء حقوق سياسية ترتبط بواقع نظرية الحق كون هذه الأفكار ترتب حقوق والتزامات قانونية وتعد كنظرية مفسرة للقواعد القانونية وتشترك في الفكر التاريخي والقانوني معاً.

ثار جدل تباينت آراء الفقهاء وفقهي بين شراح القانون، في تعريف الحق وتحديد مفهومه، فتعددت المذاهب القانونية والفكرية في تعريف الحق وتحديد مفهومه، حيث نظر إليه كل اتجاه من زاوية غير التي نظر منها غيره. فنجد المذهب الشخصي من جهة، والمذهب الموضوعي من جهة أخرى، ليأتي المذهب المختلط بتعريف آخر للحق، وهناك وجاءت النظرية الحديثة وتسمى بنظرية

الاستئثار والتسلط، والتي تذهب إلى أن الحق يتضمن فكري الاستئثار والتسلط، أي استئثار شخص بقيمة معينة للقانون، وهذه القيمة إما أن تكون طبقاً تكون أدبية أو معنوية، والاي يكون ذلك الاستئثار حقاً، إلا إذا تمتع بالحماية القانونية (الموشية، 2021م، صفحة 3)

❖ نظرية الحق وارتباطها بالحقوق العينية الأصلية :

وهي حقوق تخول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء، تمكنه استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وقد يكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها بحسب اختلاف مضمون هذه الحق.

وتسمى الحقوق العينية بالأصلية لأن لها وجوداً مستقلاً فهي تقصد لذاتها، ولا تقوم ضماناً لحق آخر وتشمل هذه الحقوق حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه.

وتقسم الحقوق إلى الحقوق العينية الأصلية والحقوق التبعية:

فهي أيضاً حقوق تخول للشخص سلطة مباشرة على شيء معين بالذات، ولكنها لا تقوم مستقلة بذاتها، بل إنها تستند إلى حق شخصي، وتقوم ضماناً للوفاء به، ثم إنها من جهة أخرى لا تخول صاحبها سلطة استعمال الشيء أو استغلاله أو التصرف فيه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية الأصلية، ولكنها توجد ضماناً لحق شخصي. وتخول صاحبها استيفاء حقه من ثمن الشيء الذي يرتب عليه الحق العيني، متقدماً في ذلك على غيره من الدائنين، كما أنها تخول لصاحبها حق تتبع الشيء إذا ما انتقل ملكية المدين إلى ملكية غيره.

❖ الحقوق العينية الأصلية:

تنقسم الحقوق العينية الأصلية إلى حق الملكية و الحقوق المنجزنة عن الملكية.

أولاً: حق الملكية، يعد حق الملكية أوسع الحقوق من حيث السلطات التي يمنحها للمالك، إذ أنه يخول لصاحبه سلطة كاملة على الشيء، و يتميز بأنه حق جامع و مانع و دائم، ولا يسقط بعدم الاستعمال وهو حق جام، إذ يخول لصاحبه جميع المزايا التي يمكن الحصول عليها من الشيء و للمالك أن يستعمل الشيء و يستغله أو يتصرف فيه على النحو الذي يريده. والسلطات التي يخولها حق الملكية هي: حق الاستعمال، الاستغلال، و التصرف.

1- الاستعمال: و يكون بالإفادة من الشيء مباشرة، و الحصول على ما يمكن أن يؤديه من خدمات فيما عدا الثار. و دون أن يمس هذا بجوهره، و بهذا يفرق الاستعمال عن الاستغلال و عن التصرف. فإذا كان الشيء منزلاً كان استعماله سكناً و إذا كان أرضاً فإن استعمالها يتحقق بزراعتها.

2- الاستغلال: يكون بالإفادة من الشيء بطريق غير مباشر، و ذلك بالحصول على ثماره، و الثار هي ما يتولد عن الشيء دورياً من فوائدها، و منافع في مواعيد دورية، دون المساس بجوهره، هذه الثار قد تتولد بفعل الطبيعة مثل نتاج الحيوان و قد تتولد بفعل الإنسان مثل المزروعات. و النوع الأول يسمى ثمار طبيعة، و النوع الثاني يسمى ثماراً مستحدثة أو صناعية نظراً لتدخل الإنسان في استخدامها و استخراجها، و إلى جانب ذلك هناك ثماراً مدنية أو قانونية، و هي عبارة ريع الشيء، و ما بلغه من دخل تقدي في مقابل الانتفاع به و ذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجير ملكه، و فوائد السندات و أرباح الأسهم، و استخدام دار للسكن هو استعمال لها، أما تأجيرها فهو استغلال لها.

3- التصرف: و معناه استخدام الشيء استخداماً يستنفذه كلاً أو بعضاً، و هو إما تصرف مادي، و يكون ذلك بالقضاء على مادة الشيء عن طريق استهلاكه، أو إتلافه، أو تغيير شكله و تحويله تحويلاً نهائياً لا رجوع فيه، و إما تصرف قانوني، و يكون ذلك بنقل سلطات المالك كلها أو بعضها إلى الغير، سواء أكان بمقابل كالبيع أو الرهن أو بالهبة. هذه العناصر الثلاثة هي التي يخولها حق الملكية للمالك، و إذا ما اجتمعت هذه العناصر في يد شخص واحد قيل "إن له الملكية التامة".

و لكن قد لا تجتمع في شخص واحد فتنجزاً الملكية، إلا أنه ينبغي أن يراعى أن العنصر الثالث و هو التصرف هو العنصر الذي يميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأصلية، و لهذا فإنه يظل دائماً في يد المالك. أما الاستعمال و الاستغلال فيجوز ثبوتها لغير المالك، و في هذه الحالة تنجزاً الملكية. و قد يتنازل المالك عن حق الاستعمال و حق الاستغلال لشخص آخر، و يبقى لنفسه حق التصرف، و يعتبر الشخص الذي تنازل إليه المالك في هذه الحالة صاحب حق انتفاع أما من بقي له حق التصرف فيقال له مالك الرقبة. (د. محمود جمال الدين زكي، 1978، صفحة 586)

حق الملكية حق مانع: حق الملكية حق مقصور على صاحبه و يمكنه من الاستئثار في مزايا ملكه و يكون مقيداً في ذلك بما يكون للغير من حق في التمتع ببعض المزايا بموجب الإتفاق أو القانون فقد يخول المالك شخصاً آخر حق الانتفاع بالشيء و يترتب له عليه حق الارتفاق كما أن هناك حالات يميز فيها القانون للغير استعمال الشيء و منها مثل الملاك المجاورين حق استعمال المصرف فيما تحتاجه أراضيهم لربها و كذلك إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام، لا يصلها به ممر كاف فلصاحبها حق المرور على الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه و استعمالها على الوجه المألوف. و يجب على المالك الامتناع عن التدخل في ملكه متى كان ذلك مضراً بالغير و إلا اعتبر متعسفاً في استعمال حقه كالمالك الذي يقوم ببناء حائط يحجب به النور على الجار، و حق الملكية حق دائم: حق الملكية دائم بدوام المملوك أي بدوام الشيء في ملك صاحبه بينما الحقوق الأخرى ليست لها صفة الدوام. فحق الملكية لا ينقضي ولكنه ينتقل بالميراث أو بالوصية و قد يحتم القانون التوقيت لبعض الحقوق فحق الانتفاع ينتهي حتماً بموت المنتفع أو ينقضي بانقضاء أجله قبل الوفاة و حق الارتفاق قد يحدد

بمدة معينة كما ينقضي أيضا بأسباب معينة كعدم الاستعمال مثلا . و حق الاستعمال و السكن يسري عليه حكم حق الانتفاع أيضا و الواقع هو أن توقيت هذه الحقوق أمر لا مفر منه إذ لو كانت دائمة لأصبح تقيودا أبدية على الملكية مما يؤدي إلى إهدار هذا الحق. (رمضان أبو السعود، 2001م، صفحة 507)

وان حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال: فإن حق الارتفاق و حق الانتفاع و حق السكن تنتهي بعدم الاستعمال و لكن إذا اقترن عدم استعمال حق الملكية بمجازة الشيء من طرف الغير و توافرت لهذا الغير شروط التقادم المكسب فإنه يكتسب هذا الشيء بالتقادم إذ حق الملكية لا يسقط بالتقادم و لكن يكسب به ، كان السائد لزمن طويل أن صاحب الحق يتمتع بحرية مطلقة في استعمال حقه، ولا يكون مسؤولاً عما يصيب الغير من جراء استعمال هذا الحق، إلا أن غالبية القوانين الحديثة تقيد من هذه الحرية، وذلك برقابة الحق المستعمل، لتضفي الحماية فقط على الاستعمال المشروع: (الفوجين، 2020م، صفحة 14)

تطور نظرية التعسف في استعمال الحق ويشمل ، التعسف في استعمال الحق وجزائه ، يقول توماس هوبز، في كتابه «اللفيثان»: «إذا ما نظرت إلى القوة البدنية، لوجدت أن الأضعف جسمياً ،

في مقدوره أن يقتل الأقوى، إما باستخدام الحيلة أو بالتحالف مع الآخرين، مهددين بالخطر نفسه الذي يتهدهده». أما القانون الطبيعي، فهو من وضع العقل، ويقوم على تحويل الحرية الطبيعية لكل فرد إلى حرية مدنية، بحيث لا يعود من حق الفرد فعل كل ما يريد ويشتهي، وإنما يصير ملزماً وخاضعاً للقاعدة القانونية التي تضمن للجميع البقاء والعيش، بغض النظر عن إمكاناتهم ومؤهلاتهم. وهكذا يبدو أن الحق الطبيعي حق لا يتيح إمكانية العيش بالمعية، لأنه يتيح للجميع السعي وراء إرضاء رغباتهم. لذلك وجب الاستغناء عنه لحساب الحق الوضعي، (توماس هوبز ، ديانا حبيب حرب ، وبشرى صعب ، مرجعة رضوان السيد، صفحة 189)

أو القانون المدني، الذي يجعل الفعل الإنساني المطبوع بالأثانية، عبارة عن فعل اجتماعي، يصبح كل واحد بموجبه، عنصراً ضمن مجتمع يسمى «الدولة». إن حالة الطبيعة، التي هي تجربة ذهنية والتي يعتبرها هوبز، هي الوضع الأصلي المفروض في الاجتماع البشري، تجسّد حالة غير مريحة تهدد المرء في أقدس حق لديه، وهو حق البقاء. وما دام حق الفرد لن يتوقف إذا غابت الكواجح، وسينطلق بلا حدود، فلا خيار إلا بالعمل على صده من الخارج، وذلك بأن نرغمه على التعايش مع حقوق أخرى هي، أيضاً، تتمك اللامحدودية في الطلبات والرغبات. وهكذا يتضح أن الحق الطبيعي في حالة الطبيعة، لا يستند إلى أي وازع أخلاقي. إنه قائم على رغبة الفرد واندفاعاته في الحصول على كل شيء، ما يجعل الإنسان في حرب دائمة، وهو ما يجعل السعادة من عدمه. (الفوجين، 2020م، صفحة 31) ، تعتبر الحماية القانونية للحق عنصراً مهماً له، ففي حالة وجود تجاوز على الحق يضمن القانون لصاحبه الوسائل القانونية الكفيلة بدفع التعرض الصادر من الغير، وهي الدعوى أو الدفع أمام القضاء. وفي حالة وجود تجاوز من قبل صاحب الحق في استخدامه لحقه يعتبر متعسفاً في استعمال حقه، مما يترتب عليه سقوط الحماية القانونية عنه

المبحث الثاني: الحقوق التي تنتج عن حق الملكية وفق نظرية الحق:

ان هذه الحقوق تخول صاحبها سلطة محدودة على شيء مملوك للغير . فحق الملكية يخول المالك سلطة كاملة على الشيء . أما غيره من الحقوق العينية الأصلية فلا يخول صاحبه إلا بعض هذه السلطة ، و لذلك فإن الحقوق العينية الأصلية فيما عدا حق الملكية تعتبر حقوقاً متفرقة عن الملكية و تختلف هذه الحقوق المتفرقة عن الملكية ، باختلاف القوانين وان حق الانتفاع حق عيني يمكن المنتفع من ممارسة سلطة على العين دون سلطة أي شخص، و يشمل حق الانتفاع الاستعمال و الاستغلال و ينتهي بموت أو انقضاء الأجل المعين له كما ينتهي بهلاك الشيء أو ينتهي كذلك بعدم استعماله لمدة خمس عشرة سنة، و يرد حق الانتفاع على الأموال العقارية و المنقولة كالمركبات و الآلات و المواشي... كما يرد على الأموال غير المادية كحق المؤلف و حق المخترع ، و حق الانتفاع يخول للمنتفع حق استعمال الشيء

لاستمتاعه الذاتي أو لصاحبه الشخصي، و يكون المنتفع ملزماً بالمحافظة على الشيء ورده لصاحبه عند نهاية الانتفاع، كما أن للمنتفع حق استغلال العقار فضلاً بان تكون له ثماره المدنية و الطبيعية، بينما منتجات الشيء تكون لمالك العقار و ليس للمنتفع، لأن استخراج المنتجات ينقص من أصل الشيء، فمثلاً في الانتفاع بقطيع من المواشي تكون للمنتفع الألبان والصوف و ناتج المواشي هذا بعدما يعوض ما نقص من الأصل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة، و يشمل استغلال المتجر حق المنتفع في بيع البضائع و شراء غيرها لبيعها، وهو ملزم بالمحافظة على المتجر، وبصفة عامة يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء بحسب ما أعد له و إدارته إدارة حسنة. كما يلتزم المنتفع بصيانة الشيء و تحمل المصاريف الواجب إنفاقها بصفة عادية على الشيء، و فوق ذلك يكون المنتفع ملزماً بالمحافظة على الشيء المنتفع به، و يرد إلى مالكه عند انتهاء مدة الانتفاع، و إذا كان الشيء محل الانتفاع من الأشياء القابلة للاستهلاك و تم الاستهلاك فعلاً من طرف المنتفع و جب عليه أن يرد بدلها فقط للمالك عند انتهاء الانتفاع و هذا ما يسمى بشبه حق الانتفاع. و لا يجوز للمالك أن يقوم بفعل ما من شأنه تعطيل حق الانتفاع أو الإنقاص منه.

❖ حق الاستعمال و حق السكن:

ارتبطت نظرية الحق في تطبيقاتها العملية في نطاق حق الاستعمال و بينت حق المواطن في السكنى و حق السكن و يقدر ما يحتاج إليه صاحب الحق، و أسرته الخاصة أنفسهم، و ذلك دون الإخلال بالأحكام التي يقررها السند المنشئ للحق، فحق الاستعمال يخول صاحبه استعمال الشيء لنفسه و لأسرته، لذلك سمي حق الاستعمال الشخصي، فهو حق انتفاع في نطاق محدودة إذ ليس لصاحبه الاستعمال والاستغلال كما هو الشأن في الانتفاع، وإنما لصاحبه الحق في استعمال الشيء في حدود ما ينتجه هو و أسرته خاصة أنفسهم، فإذا كان استعمال الشيء يؤدي إلى الحصول على ثماره، كما هو الشأن في استعمال أرض زراعية مثلاً فإن صاحب الحق يستحق من هذه الثمار مقدار ما يسد حاجته هو و أسرته فقط.

أما حق السكن فهو عبارة عن حق الاستعمال الوارد على العقارات المبنية، فإذا كان لشخص حق استعمال منزل مملوك للغير فإن حقه يقتصر على السكن فقط، و ليس له الحق في تأجيره للغير أو في التصرف فيه و هناك من ينكر الصفة العينية لحق الاستعمال و حق السكن نظراً لطابعها الشخصي، إذ لا يجوز التنازل عنها ولا التصرف فيها و لا يجب تصنيفها ضمن الحقوق العينية القابلة للتعامل فيها و يمكن الرد على هذا الرأي بأنه: إذا كانت قابلية التعامل خاصة من خصائص الحقوق العينية إلا أنها ليست الميزة الأساسية للحق العيني إذ الميزة الأساسية هي العلاقة المباشرة للشخص بالعين دون حاجة إلى تدخل شخص آخر، و هذه الميزة متوفرة في حق الاستعمال و في حق السكن، و لذا فإن كلا من حق الاستعمال و حق السكن حق عيني فعلاً. (رمضان أبو السعود، 2001م، صفحة 49)

❖ ارتباطها بحق الارتفاق:

ويعرف الارتفاق بأنه: "حق يجعل حد المنفعة عقار لفائدة عقار شخص آخر، و يكتسب حق الارتفاق بمقتضى القانون كما يكتسب بالعقد و بالوصية و بالميراث و بالتقادم إلا أنه لا تكتسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة و المستمرة. و قد يكون حق الارتفاق عملاً إيجابياً يقوم به مالك العقار المرتفق في العقار المرتفق به كما في الارتفاق بالمرور أو بالمطل أو بالمجرى (توفيق حسن فرج، 1982م، صفحة 225).

و قد يكون عملاً سلبياً أي يتحتم على مالك العقار المرتفق به الإمتناع عن القيام بأعمال عن القيام بأعمال معينة كان يحق له في الأصل القيام بها كما في حالة الارتفاق بعدم تعليية البناء إلى ما يجاوز حدا معيناً و في كلتا الحالتين سواء كان الارتفاق عملاً إيجابياً أو عملاً سلبياً فإنه يعتبر تكليفاً يجد من منفعة العقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر و يؤدي الارتفاق إلى الإنقاص من المزايا التي يخولها حق الملكية للمالك و لا يجوز التصرف في حق الارتفاق مستقلاً عن العقار المرتفق و يجوز للمالك العقارات إنشاء ما يشاؤون من حقوق الارتفاق بشرط عدم مخالفتها للنظام العام مراعين في ذلك الشروط الواجب توافرها في حق الارتفاق ومنها:-

1- يجب أن تكون العلاقة بين عقارين ، عقار مرتفق و عقار مرتفق به إذ أن مفهوم الإرتفاق ذاته هو العلاقة بين عقارين حق الإرتفاق لا ينشأ إلا على العقارات.

2- يجب أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين .

3- يجب أن يكون التكليف مفروضاً على العقار المرتفق به ذاته فلا يجوز أن يكون حق الإرتفاق إلزاماً شخصياً مفروضاً على مالك العقار المرتفق به فالإلزام مالك العقار المرتفق به يحرث أرض جاره لا يعد حق إرتفاق لأن حق الإرتفاق حق متفرع عن حق الملكية فهو حق عيني يتمثل في السلطة المباشرة التي يمارسها صاحب العقار المرتفق على العقار المرتفق به دون حاجة إلى توسط مالك العقار المرتفق به .و إذا كان صاحب العقار المرتفق به ملزم بالقيام ببعض أعمال تقتضيها المحافظة على حق الإرتفاق ذاته فإنّ هذه الإلتزامات تعتبر إلتزامات ثانوية و هي إلتزامات عينية و تعتبر من ملحقات حق الإرتفاق.

4- يجب أن يكون التكليف لمصلحة عقار و ليس لفائدة شخص فحق الصيد مثلاً حق استعمال و ليس حق إرتفاق لأنه يحقق مصلحة شخصية للصيد و كذلك إلزام شخص بجرث أرض جاره ليس حق إرتفاق فما هو إلا حق شخصي و محدود بوقت معين.

إنهاء حق الإرتفاق : ينتهي حق الإرتفاق بالأسباب التالية : (البشير ، محمد طه ، وغني حسون ، 1982م، صفحة 67).

المبحث الثالث : نظرية الحق في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان

ان مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان هما من المفاهيم الأساسية الأساسية في العالم الحديث. اذ تعد تعتبر الديمقراطية نظاماً سياسياً يتميز بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، في حين تعتبر تعد حقوق الإنسان مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل إنسان بشكل متساوٍ دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو الجنسية أو أي عامل آخر. (جواد، 2020م، صفحة 45)

تعتبروان الديمقراطية وحقوق الإنسان مرتبطين بشكل وثيق، إذ أن الديمقراطية تتطلب احترام حقوق الإنسان وحرياتهم، بينما حقوق الإنسان تعتبر ضرورة لتحقيق الديمقراطية الحقيقية. ومن هذا المنطلق، فإن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون على قائمة الأولويات في أي مجتمع ديمقراطي. (الشأكر، 2012م، صفحة 54)

تبحث الديمقراطية عن تحقيق المساواة في الفرص والحقوق بين جميع أفراد المجتمع، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو من طبقات مختلفة أو خلفيات مختلفة. وتتطلب الديمقراطية أيضاً المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرارات السياسية، وذلك من خلال الانتخابات والاستفتاءات والحوار والمناقشات العامة.

ومن الجدير بالذكر أن الديمقراطية لا تعني الحكم بالأغلبية فقط، بل تهدف إلى حماية حقوق الأقليات وتمثيلها وضمان تمثيلها في المجالس التشريعية والحكومات. وهذا يتطلب احترام حرية التعبير وحرية الصحافة وحق الأقليات في التنظيم والتجمعات السلمية. (سلامة، 1974م، صفحة 8)

التطور لدستوري لحقوق المواطن الأوربي :

بدأت مسيرة التطور الدستوري لحقوق المواطن في اوربا بعد نجاح الثورة الأمريكية واعلان الاستقلال عن بريطانيا الأم عام 1776 ، وتكمن أهمية الثورة الأمريكية في مجال الحقوق الأساسية للمواطن في العصر الحديث بالنقاط التالية :

1. إنها أول ثورة ناجحة في التاريخ الحديث ، أقامت نظاماً جمهورياً دستورياً .

2. شرعت أول دستور عام 1787، يحدد الحريات الأساسية للمواطن ويحميها دستورياً ومنها :

- حق العيش والحرية والبحث عن السعادة .
- مهمة الحكومة في ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم ومن حقهم الثورة على الحكومة في حالة خرق هذه الحقوق .
- توفير الضمان الفعلي للحقوق من خلال إلزام النظام القضائي ببحث بشكاوى المواطنين إذا حرموا من حقوقهم الدستورية .
- تثبيت مبدأ فصل السلطات واستقلالها دستوريا . (جواد، 2020م، صفحة 76)

أما حقوق الإنسان، فهي تتضمن مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الإنسان بموجب القانون، وتشمل حقوقاً مثل الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وحقوقاً مدنية وسياسية مثل حق التعبير وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والتجمع، وحقوقاً اقتصادية واجتماعية وثقافية مثل حقوق العمل وحق الصحة وحق التعليم، وتتطلب حقوق الإنسان أيضاً الحماية من التمييز والعنف والاضطهاد والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإعدام، وذلك من خلال التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وتعرض حقوق الإنسان في العديد من الأحيان لانتهاكات جسيمة، ويتكبد الكثير من الناس في العالم من أوضاع سيئة وظروف قاسية جراء ذلك. ويحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الدعم والمساندة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لحماية حقوقهم وإيجاد حلول لمشاكلهم، ويعتبر تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان هدفاً مشتركاً للمجتمع الدولي، ويتطلب ذلك العمل الجماعي والتعاون بين الدول والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني. ويجب أن تكون حماية حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية على رأس جدول الأعمال في جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية، وأن تكون هذه القضايا محور الاهتمام والنقاش في المناقشات العامة والمؤتمرات الدولية. (الامين، 2007م، صفحة 54)

وذكر تعريف الحق في اللغة: (لحق الكثير من المعاني في معاجم اللغة ومنها: يطلق الحق على المال والملك والموجود الثابت، ويقال حق الأمر: أي وجب ووقع بلا شك. أساس البلاغة: حق الله الأمر حقاً أي أثبتته وأوجبه. (الفيروز ابادي(ت 817هـ/ 1414م)، 1979م، صفحة 96) وجاء في لسان العرب: الحق هو نقيض الباطل. وأصل الحق هو المطابقة والموافقة. وجاء في المعجم الوسيط يطلق الحق على الصحة، والثبوت، والصدق. (ابن منظور (ت 711هـ/ 1311م)، 1998م، صفحة 89/4)

الحق في الاصطلاح القانوني هو ما يختص به الشخص عن غيره مادةً ومعنى، وله قيمة مما يخول الشخص بموجبه سلطة له أو تكليفاً عليه، ويمكن أن يكون الحق مادياً مثل حق الملكية، أو معنوياً مثل حق التأليف وحق الاسم التجاري. وفي القانون جاء تعريف الحق مادياً بأنه مصلحة ذات قيمة مادية يحميها القانون، وان الشريعة الإسلامية ربطت تلك الحقوق بموضوع الإسلام والايمان (الزلي، 2005م، صفحة 13)

وبما إن حقوق الانسان هي قيم قبل أن تكون قوانين، فقد أصبح من الضروري البحث في مضمونها حتى نتطبع بثقافتها وأخلاقياتها الانسانية التي ستكون بمثابة الموجه الذي يشعرونا بأهمية احترام الانسان وضمان الحماية اللازمة لحقوقه، فكلمة الحقوق مفردها الحق وهو الشيء الثابت الذي لا يسوغ انكاره كما قال الجرجاني، وهو يعني اليقين الذي لا جدال فيه ولا يمكن تصور أن يشوبه أي عيب، أو زيف أو غلط أو تدليس، لأنه مرتبط بمبدأين أساسيين هما المساواة والعدل، وهو ضد الباطل. ومن ثمة فإن أي صراع بين الحق والباطل ينتهي بانتصار الحق استناداً إلى قول الله عز وجل " قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً " (الجرجاني (ت 471هـ/ 1078م)، 1938م، صفحة 67)

والحق مرتبط بالوجود أي بكل ما خلقه الله تعالى، فالطريق لها حقها {قال الرسول (P) أعطوا الطريق حقها} عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، فقال: إذ أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) (ابن حجر العسقلاني(ت 852هـ/ 1448م)، 2000م، صفحة حديث 6229)

❖ نظرية الحق وموقفها من شريعة حمورابي

ان نظرية الحق تستمد جذورها التاريخية من الشرائع القديمة ، لاسيا شريعة حمورابي ، التي احتوت على نصوص تاريخية وقانونية دونت في المسلة المشهورة وان شريعة حمورابي (الحافظ، 1980م، صفحة 23): اصدرها الملك حمورابي اشهر ملوك العهد البابلي ، وتم كتابته على مسلة كبيرة من الحجر الاسود ، وتعد وثيقة قانونية محممة في حقوق الانسان والحريات الاساسية ، لانها مثلت اول مدونة وضعية للقانون ، حددت قواعد العدل والانصاف وما يرفع الحيف والظلم عن الافراد بشكل عام والمرأة بشكل خاص (رشيد، 1973م، صفحة 81) ، تألفت شريعة حمورابي من (282) مادة قانونية مدونة باللغة البابلية والخط المساري وتنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية هي : المقدمة والخاتمة وينتهي قسمها الاعلى بنحت بارز لاله الشمس اله العدل اما حمورابي فهو واقف بخشوع ، واشتملت شريعة حمورابي بموادها المختلفة على قضايا تتعلق بقضايا الشهود والسرقه والنهب وشؤون الجيش والزراعة والقروض ، كما ان مواد عديدة عاجت الشؤون العائلية من زواج وطلاق وارث وتبني وكل ما له علاقة بحياة الاسرة في حين شملت مواد خاصة بالعقوبات والغرامات وبهذا يكون قدماء العراقيين قد سبقوا غيرهم من شعوب المنطقة بحوالي (1000) عام في وضع اصلاحات والقوانين التي تحفظ للفرد حريته وحقوقه وامنه . وهنا يشترك الجانب الفكري والقانوني في تحديد الحقب الزمنية القديمة التي استمدت نظرية الحق فكرها التاريخي والقانوني ويشكل جوهر النظرية

❖ موقف نظرية الحقوق من القضية الفلسطينية

ان المنظمات الدولية سعت الى الاعتماد على قرارات مجلس الامن الدولي والمحكمة الاتحادية العليا في تطبيق قوانين حقوق الانسان ، للحفاظ على مكانته الإنسانية والحد والسيطرة على الحكومات من استخدام التعسف في استعمال الحق ، وان الولايات المتحدة قامت بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وصولاً إلى القرار الأممي 181 بقيام إسرائيل كدولة، ومن بعدها جاء التنبؤ الأمريكي لإسرائيل وحمايتها، ثم قام بالتمدد والتوسع في حرب 1948، وحرب 1967، وضم كل الأراضي الفلسطينية ، ورغم اعتراف المنظمة الدولية بإسرائيل، وتوقيع اتفاقات أوسلو على ان تقوم دولة فلسطينية في (عام 1999م)، إلا أن إسرائيل، وعبر كل حكوماتها، ترفض فكرة الدولة، وتتعامل مع الفلسطينيين ليس كشعب، بل كجماعات سكانية لها بعض الحقوق الاقتصادية. (ناجي صادق شراب، 2024م، صفحة 6)

وهذا يبين ان الالتزام بالمعاهدات الدولية يجب ان يطبق على كافة الدول بغض النظر عن إمكاناتها وقوتها التي تسيطر من خلالها على الدول الأخرى ، لذلك تظهر قوة القانون في استخدام حق النقض الفيتو في حال عدم امتثال الدول الغازية للدول الأخرى. وهذا يعد من أولويات نظرية الحق لان التعسف في استعمال الحق يجب ان يحدد وفق الشروط وردع الدول المعتدية بتطبيق القوانين ومحامتها وفق قوانين المحكمة الجنائية العليا ، ومحكمة العدل الدولية كونها المسؤولتان عن تنفيذ الاحكام لمرتكبي جرائم الحرب ، كما بين لنا التاريخ بمحاكمة العديد من الحكام في إساءة استخدام السلطة تجاه شعوبهم والاعتداء على الدول المجاورة لهم وهذا ماحدث في المرحلة الراهنة ، ويحتاج الى وقفة جادة من الدول الأعضاء من أجل الضغط على مجلس الامن والأمم المتحدة بتنفيذ القرارات التي تحاسب الكيان الصهيوني. (ناجي صادق شراب، 2024م، صفحة 8)

الخاتمة

في الختام لا بد لنا ان نبين اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث وجاءت كالآتي :

1. ان نظرية الحق ترتبط ارتباط وثيق بالفكر التاريخي ، لا يمكن الفصل بينها
2. ان الحقوق يجب ان تنشأ من الفكر الفلسفي الذي حددته الشريعة الاسلامية المتمثلة بكتاب الله العزيز .
3. ان الجذور التاريخية للشرعات القديمة احتوت على مناهج استمد منها القانون الوضعي

4. ان الاحداث التاريخية الماضية والاحداث الحالية ارتبطت بنفس القواعد التي حددتها القوانين في الماض مثل شريعة حمورابي ويعمل بها حالياً.
5. ان الديمقراطية يجب ان تطبق من جانب انساني وليس من جانب سياسي بحجة الغزو المشروع للدول العظمى .
6. ان المقارنة بين الفكرين تتجه باتجاه واحد لتحقيق العدالة التي وضعها أسسها القران الكريم وطبقها الرسول الكريم محمد (ﷺ) والسنة النبوية الشريفة .

قائمة المصادر والمراجع

❖ أولاً: المصادر

القران الكريم

1. ابن حجر العسقلاني(ت 852هـ/1448م) ، (2000م). فتح الباري شرح صحيح البخاري الحديث6229. الرياض: دار السلام.
2. الجرجاني (ت 471هـ /1078م)، (1938م). التعريفات. القاهرة : مطبعة الباي الحلبي.
3. ابن منظور (ت711هـ / 1311م).، (1998م). لسان العرب. بيروت : دار صادر .
4. الشاكر (2012م). حقوق الانسان لبن القانون الدولي الانساني والشريعة الاسلامية . بغداد : مطبعة الشروق.
5. الفيروز ابادي(ت 817هـ / 1414م)، (1979م). بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. بيروت: مكتبة تحقيق التراث.

❖ ثانياً المراجع

10. البشير ، محمد طه ، وغني حسون . (1982م). الحقوق العينية الحقوق الاصلية- الحقوق العينية التبعية. بغداد: جامعة بغداد.
11. زايدي آمال وآخرون. (2023م). المدخل للعلوم القانونية. الجزائر : جامعة محمد لمين دباغين
12. سلامة، (1974م). المدخل لدراسة القانون نظرية القاعدة القانونية . القاهرة : دار النهضة العربية.
13. سمير عبد الستار تناغ . (1989م). النظرية العامة للقانون. الاسكندرية ، مصر: منشأة المعارف.
14. الزليبي، (2005م). حقوق الانسان في الاسلام . بغداد: مطبعة الخنساء .
15. فوزي رشيد. (1973م). الشرائع العراقية القديمة. بغداد: دار الحرية للطباعة.
16. محمود الامين. (2007م). شريعة حمورابي . لندن : دار الوراق للنشر .
17. رمضان أبو السعود. (2001م). الوجيز في الحقوق العينية الاصلية احكامها ومصادرها . القاهرة : طبعه دار المطبوعات الجامعية،.
18. الابراهيمي ، حيدر سعد جواد. (2020م). التطور التاريخي لحقوق الانسان . العراق: جامعة بغداد ، كلية التربية .
19. البشير ، محمد طه ، وغني حسون . (1982م). الحقوق العينية الحقوق الاصلية- الحقوق العينية التبعية. بغداد: جامعة بغداد.
20. توفيق حسن فرج. (1982م). دروس في الحقوق العينية الأصلية. القاهرة : مطبعة نادي القضاة.
21. توماس هوبز . (ديانا حبيب حرب ، وبشرى صعب ، مرجعة رضوان السيد). اللثيان ، الاصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة . 2011م: ابو ظبي ، .
22. د. محمود جمال الدين زكي. (1978). الوجيز في الحقوق العينية الاصلية،. مصر: جامعة القاهرة، .
23. داود منصور الفوجين. (2020م). المدخل إلى العلوم القانونية (نظرية الحق). الجزائر: جامعة زيان عاشور الجلفة.
24. د. توفيق حسن فرج: دروس في الحقوق العينية الأصلية، طبعه نادي القضاة ،

25. د. رمضان أبو السعود: الوجيز في الحقوق العينية أصلية أحكامها ومصادرها، طبعه دار المطبوعات الجامعية، سنة، 2001
26. الموشية، (2021م). دروس في مادة المدخل للعلوم القانونية. الجزائر : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
27. ناجي صادق شراب. (2024م). نظرية المقاومة.. و«الحق التاريخي». دار الخليج.